

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırıan Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبية والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	204
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	209
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	224
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	236
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	261
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi¹

Doç. Dr. Beytullah Karagöz
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Bu çalışma eğitim alanında entelektüel mülkiyet haklarına yönelik yapılan araştırmaların bibliyometrik analizini sunmaktadır. Entelektüel mülkiyet hakları, eğitimdeki önemi ve etkisi giderek artan bir konu olup, çalışma alandaki bilimsel araştırmaların kapsamlı ve bütüncül bir incelemesini ortaya koymaktadır. Çalışmada bibliyometrik yöntemler kullanılarak Web of Science akademik veritabanında yer alan konu alanı ile ilgili hakem denetimli makalelerin analizi yapılmıştır. Bu kapsamda eğitim alanında yapılan entelektüel mülkiyet haklarıyla ilgili araştırmaların yayın trendleri, en sık kullanılan kavramlar, aktif ülkeler, önde gelen araştırmacılar ve kurumlar gibi çeşitli yönleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda eğitim araştırmaları alanında entelektüel mülkiyet haklarıyla ilgili araştırmalarının önemli bir akademik konu olduğu görülmüştür. Analiz, eğitimde entelektüel mülkiyet hakları araştırmalarının ağırlıklı olarak üniversite düzeyinde ele alındığını ortaya koymaktadır. Mevcut araştırma görüntüsü entelektüel mülkiyet hakları eğitim sürecinin okul çağına erken dönemlerinde başlaması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, bulgulara dayalı olarak entelektüel mülkiyet hakları ile kitlesel açık çevrim içi dersler arasındaki ilişkinin araştırılması önerilebilir. Çalışma entelektüel mülkiyet hakları alanında ileriye dönük araştırmalara ışık tutacak önemli bir kaynak olabilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim araştırmaları, entelektüel mülkiyet hakları, entelektüel mülkiyet hakları eğitimi, bibliyometrik analiz, patent

Absract

This study presents a bibliometric analysis of research on intellectual property rights in the field of education. Intellectual property rights are an increasingly important and impactful topic in education, and this study offers a comprehensive and holistic examination of scientific research in this area. Using bibliometric methods, an analysis of peer-reviewed articles from the Web of Science academic database was conducted. The study examines various aspects such as publication trends, frequently used concepts, active countries, leading researchers, and institutions involved in intellectual property rights research within the field of education. The findings reveal that intellectual property rights are a significant academic topic in educational research. The analysis indicates that research on intellectual property rights in education is predominantly conducted at the university level. The current research landscape suggests that intellectual property rights education should begin in the early stages of schooling. Additionally, based on the findings, it is recommended to investigate the relationship between intellectual property rights and massive open online courses (MOOCs). This study could serve as a valuable resource for future research in the field of intellectual property rights.

Bu çalışmanın ilk hali Hacettepe Üniversitesi BBY 707 Entelektüel Mülkiyet Hakleri dersinde sunulmuştur.

Keywords: Educational research, intellectual property rights, intellectual property rights education, bibliometric analysis, patent

Giriş

Bilgi çağında eğitim sistemlerinin merkezinde etkin rol oynayan temel kavramlardan biri de entelektüel mülkiyet (fikri mülkiyet) haklarıdır. Entelektüel mülkiyet terimi, telif haklarını, patentleri, faydalı modelleri, endüstriyel tasarımları, coğrafi işaretleri, marka, benzeri işaret ve sembol ve logoları ve yarı iletken ürünlerin topografyalarını kapsayan bir şemsiye kavram olarak kullanılmaktadır (Tekinalp, 2012). Bu bağlamda entelektüel mülkiyetin insan zekâsının, entelektüel birikiminin, zihinsel yaratıcılığının ortaya çıkarmış olduğu, müzikten, edebiyata, endüstriyel tasarımlardan bilimsel buluşlara kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yer alan tüm ürünleri kapsadığı söylenebilir (Yücekal, 2003).

Eğitim ortamlarında yaratıcı bilimsel keşif ve ürünler, toplumun ilerlemesi ve gelişimi için yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle, eğitim süreçlerinde entelektüel mülkiyet haklarının korunması ve teşvik edilmesi, öğrenme ortamlarının ve öğrencilerin sürdürülebilir başarısının temelini oluşturmaktadır. Zira entelektüel mülkiyet, bu süreçlerde öğrencileri yenilikçiliğe teşvik etmekte, sanatsal üretim ve bilimsel araştırma etkinliğini desteklemektedir. Aynı zamanda eğitim ortamları açısından çağdaş eğitim-öğretim materyallerinin üretilmesine de katkı sunmaktadır.

Entelektüel mülkiyet hakları, eğitim alanında farklı boyutlarda etkiler gösterir. Eğitimciler ve akademisyenler, araştırma ve öğretim faaliyetlerini yürütürken eserlerinin korunması ve kullanımı konusunda haklarını bilmek ve kullanmak istemektedir. Aynı şekilde, öğrenciler de kendi yaratıcı çalışmalarının korunması ve tanınması için entelektüel mülkiyet haklarına gereksinim duyarlar. Bu haklar, öğrencilerin daha fazla eser yaratma motivasyonunu güçlendirdiği gibi onları daha bağımsız düşünce ve yaratıcılık süreçlerine yönelmeye özendirilmektedir (Tonta, 2003).

Ancak, entelektüel mülkiyet hakları ile eğitim arasında denge kurmak son derece güç bir husustur. Çünkü bilginin özgürce paylaşılması ve yayılması eğitimin temel ilkelerindedir. Ayrıca yaratıcı çalışmalara saygı göstermek ve bu çalışmaların özgün yaratıcılarına ait olduğunu kabul etmek merkezi bir konudur (Landes&Posner, 1989; Libson & Parchomovsky, 2019). Dolayısıyla, entelektüel mülkiyet haklarının eğitimde nasıl uygulanacağı ve denge noktasının nasıl bulunacağı, eğitimciler, öğrenciler ve politika yapımcılar açısından kritik bir tartışma sorunsalıdır. Bununla beraber paydaşların çıkarlarını dikkate alarak adil, esnek ve uygulanabilir politikalar geliştirilmesi gerekmektedir (Olssen & Peters, 2005). Bu anlayış hem bilginin özgürce paylaşıldığı hem de yaratıcı çalışmaların korunup teşvik edildiği bir öğrenme ortamı oluşturulmasına katkıda bulunur (Reichman, 2009; Mok, Sohn & Ju, 2010; Trencheva & Denchev, 2013).

Tüm bu sayılanlara bağlı olarak entelektüel mülkiyet hakları ve eğitim arasındaki etkileşim, yalnızca bireylerin haklarını korumakla kalmayıp aynı zamanda toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik ilerlemesini de destekleyen bir boyut taşımaktadır (DiRamio & Kops, 2004; Boyle, 2004; Mingaleva & Mirskikh, 2013). Bununla birlikte konu ile ilgili yayın görünürlüğünde son derece hızlı bir artış olduğu dikkati çekmektedir. Özellikle 2000'lerden sonra hem ulusal hem de uluslararası alanyazında entelektüel mülkiyet ve bununla bağlantılı disiplinlerde çok farklı boyutları kapsayan çalışmalar yapılmıştır. Artan araştırma hacmi ile birlikte entelektüel mülkiyet konusunun yaygınlaşmasına karşılık bu tür araştırmaların hukuk, yönetim bilimleri ve ekonomi gibi belli konu alanları ile sınırlı kaldığı gözlenmektedir. Buna bağlı olarak

araştırmanın yapıldığı tarih itibari ile eğitim araştırmaları kategorisinde entelektüel mülkiyet hakları çalışmalarının mevcut durumunu bibliyometrik teknikler kullanarak ele alan ve çalışma alanının temel bilgi örüntüsünü inceleyen herhangi bir çalışmanın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu çalışma küresel ölçekte eğitim alanında entelektüel mülkiyet literatürünün genel görünümü hakkında bir bakış açısı sağlamaktadır. Ayrıca konu hakkında yapılan indeksli araştırmaların incelenmesi, eğitimde entelektüel mülkiyet hakları konusunda farkındalığı artırmak ve ilgili tartışmaları teşvik etmek için bir başlangıç noktası oluşturması bakımından önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle, mevcut çalışmada eğitimde entelektüel mülkiyet hakları ile ilgili indeksli makalelerin sistematik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Literatür

Entelektüel mülkiyet hakları, yaratıcılığa dayalı ürünlerin maddi olmayan haklarına denmektedir. Bu haklar, yaratıcı süreçler sonucunda ortaya çıkan eser/ürünlerin, yasal koruma ve kullanımı konusunda güvenceler sağlamaktadır. Bu türden haklar, yenilikçi ve üretici çalışmaların korunması ve yaratıcılık faaliyetlerinin ekonomik değer kazanmasında önem taşımaktadır. Bu bağlamda, yaratıcı etkinliklerin teşvik edilmesi ve yenilik taşıyan düşünce ve fikirlerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Eğitim araştırmaları ve öğrenme ortamları açısından entelektüel mülkiyet konusunun entelektüel mülkiyeti korumak ve kullanmayı öğretmek ile doğrudan ilgisi bulunmaktadır. Benzer şekilde araştırma süreçlerinin yürütülmesi ve araştırma verilerinin korunup saklanması gibi konuların öğrenilmesinde de etkili olabilir.

Literatürde entelektüel mülkiyet hakları konusuna eğilen çok sayıda çalışma bulunduğu görülmektedir. Literatüre bakıldığında, kütüphanecilik (Ünal ve Selçuk, 2000; Lor & Britz, 2005; Candan, 2010; Önder, 2010; Appio, Cesaroni & Di Minin, 2014; Bican, Guderian & Ringbeck, 2017); işletme (Park & Ginarte, 1997; Chen & Puttitanun, 2005); hukuk (Yarsuvat, 1996; Uluçlar, 2023); din bilimleri (Doğan, 2023); ekonomi (İlgaz, 1990; Güdüm, 1998; Wong & Dutfield, 2010); güzel sanatlar (Eliri, 2010); yönetim ve organizasyon (Rivera & Kline, 2000; Chesbrough, 2003; Goldfarb & Henrekson, 2003; Zhao, 2006; Autio & Acs, 2010); uluslararası ilişkiler (Sell & Prakash, 2004) gibi farklı bilim alanlarında konuyu çeşitli açılardan ele alan araştırmalar olduğu görülmektedir. Ayrıca elektrik elektronik mühendisliği, bilgi sistemleri, endüstri mühendisliği bilim alanlarında konu kapsamında bazı çalışmalar yapıldığı da görülmektedir (Chen, Bharadwaj & Goh, 2017; Candelin-Palmqvist, Sandberg, & Mylly, 2012; Okamuro & Nishimura, 2013). Burada belirtilen çalışmalar yanında konu kapsamında bibliyometrik araştırmalar olduğu da belirtilmelidir. Bu çalışmalardan ilki Garg ve Anjana (2014) tarafından yapılmıştır. Çalışmada Fikri Mülkiyet Hakları Dergisi'nde 1996-2012 yılları arasında yayınlanan 605 makale analiz edilmiş ve belirtilen dönemde makale sayısının arttığı görülmüştür. Ayrıca dergide tek yazarlı makalelerin oranı azalırken, çok yazarlı makalelerin payının arttığı saptanmıştır. Bir diğer çalışmada Garg & Srivastava (2015), yine aynı dergide bir makalenin gelişi ile dergide yayımlanması arasında geçen süreyi, fikri mülkiyet hakları literatürünün yapısını, makalelerde atıfta bulunulan belge türlerini ve alandaki temel dergilerin kimliğini incelemeyi amaçlamıştır. Wang, Chai & Subramanian (2015), entelektüel mülkiyet alanının temel bilgi yapısını ve alan araştırmalarının gelişimini incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla 1980 ve 2012 yılları arasında yayınlanan 773 makaleyi bibliyometrik teknikler kullanarak çözümlenmiştir. Alanın hukuk, ekonomi ve yönetimde teorik kökleri olan ve hızla büyüyen bir çalışma konusu olduğunu saptamışlardır.

Bu doğrultuda çalışmada yanıt aranan sorular şunlardır:

- Entelektüel mülkiyet konusunda yayımlanan makalelerin anahtar kelime dağılımı nasıldır?
- Entelektüel mülkiyet konusunda etkin olan ülkeler hangileridir?
- Entelektüel mülkiyet konusunda etkin olan kurumlar hangileridir?
- Entelektüel mülkiyet konusunda etkin olan dergiler hangileridir?
- Entelektüel mülkiyet konusunda en sık atıf yapılan makaleler hangileridir?
- Entelektüel mülkiyet konusunda yazarların üretkenlik ve etki düzeyi nasıldır?

Yöntem

Araştırma modeli

Araştırma materyalleri, Bu araştırma durum çalışması deseninde bir çalışmadır. Durum çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 77). Çalışmada eğitimde entelektüel mülkiyet konusunda yayımlanan makaleler çeşitli bibliyometrik özellikler dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada alana yönelik durum saptaması yapma, analiz ve çözümlenmeler sunma olanağı sağladığı için durum çalışması kullanılmıştır.

Verilerin toplanması

Araştırmada ilk önce kullanılacak veri tabanı belirlenmiştir. Web of Science (WoS) tüm makale türlerini kapsamı ve her makale için tüm yazarları, kurumsal adresleri ve bibliyografik referansları dizinlemektedir. Bu yanı sıra WoS bugün atıf verileri için ana kaynaklardan biri olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu veritabanının disiplinlerarası kapsamı, farklı bilimsel alanların incelenmesi ve karşılaştırılması için önemli bir avantaj sunmaktadır (Archambault ve diğerleri, 2006). Bu çerçevede WoS çeşitli bilimsel alanlarda yaygın olarak kullanılması ve geniş literatür taramalarına olanak vermesi nedeniyle çalışmanın veri kaynağı olarak tercih edilmiştir (Guz & Rushchitsky, 2009). Entelektüel mülkiyet konusundaki yayınlara erişmek amacıyla 4 Nisan 2023 tarihinde Web of Science (<https://www.webofscience.com/wos/woscc/advanced-search>) adresinde sorgu yapılmıştır. Araştırmada yıl sınırlamasına gidilmeden 1975-2023 dönemi temel alınmıştır. Alanda farklı belge türlerinde yayınlar olmasına rağmen, belge türü olarak yalnızca "makale" türündeki belgeler incelenmiştir. Böylelikle çalışma derlemine hakem denetimli yayınlardan oluşturmak hedeflenmiştir.

Veri seti ve seçim ölçütleri

Veri setine dâhil edilen makaleler bazı ölçütlere göre seçilmiştir. Buna göre WoS'ta yer alan, belge türü makale olan ve WoS Education Educational Research ve Education Scientific Disciplines kategorisinde listelenen makaleler belirlenmiştir. Çalışmada Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanından bir, Bilgi ve Belge Yönetimi alanından bir olmak üzere iki alan uzmanının görüşüne dayalı olarak sorgu dizisi şu şekilde oluşturulmuştur: TS=("copyright" OR "copyright education") AND TI=("copyright" OR "copyright education"); TS=("patent" OR "patent education") AND TI=("patent" OR "patent education"); TS=("intellectual property" OR "intellectual property education") AND TI=("intellectual property" OR "intellectual property education"). Bu çerçevede toplam 1.689 makale analiz için hazır hale getirilmiştir.

Çalışmada bibliyometrik analiz araştırmalarında uygulanan PRISMA yönergesi takip edilmiştir (Moher ve diğerleri, 2009). Sürece yönelik akış diyagramı aşağıda sunulmuştur (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma Akış Diyagramı

Tarama işleminde WoS'ta dizinlenen makale türünde toplam 1.689 yayın kapsama alınmıştır. Bunun yanında 60 yayın konu ile ilgili bulunmadığı için incelemeye alınmamıştır. Çalışma için 1.628 yayın veri seti setini oluşturmuştur. Hallinger&Wang (2020), bibliyometrik çalışmalarda, analizden önce bibliyografik verilerin doğruluğunun sağlanması gerektiğini bildirir. Bu doğrultuda kayıtlarda herhangi bir tekrar veya binişiklik olmamasına dikkat edilmelidir. Bu çerçevede anahtar sözcüklerin yazım şeklinin farklılığı (innovation/innovation) dergi adları ve kısaltmalarının farklı şekilde yazılması (okediji, rl/okediji, Ruth, l.) gibi veri setini tanımlamaya engel oluşturan hususlar ele alınarak veri seti tekilleştirilmeye çalışılmıştır.

Verilerin analizi

Verilerin analizinde bibliyometri kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz, bilimsel yayınlar veya diğer bibliyografik materyaller üzerinde sayısal ve istatistiksel yöntemler kullanarak yapılan bir analiz türüdür (Pritchard, 1969). Bu analiz, belirli bir konu veya disiplindeki yayınların sayısını, dağılımını, atıf oranlarını, yazarların sayısını, kurumların katılımını, yayınların dergi ve yayınevi dağılımını ve farklı birçok bibliyografik özelliği araştırmak için işlevseldir. Bibliyometrik analizler, bilimsel faaliyetlerin nicel olarak ölçülmesini sağlar ve araştırmacılar için ilgili disiplinlerdeki araştırma süreçlerinin geliştirilmesine ve birikimin yönünün belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Çalışmada bibliyometrik haritaların görselleştirilmesi için VOSviewer (Version 1.6.9) programından yararlanılmıştır.

Bulgular

Anahtar kelime analizi

Bilimsel çalışmaların içyapısını anlamak ve alanın derinliğini kavramak açısından yazar anahtar kelimeleri belirleyici önemdedir. Diğer bir anlatımla anahtar kelime analizi, araştırma alanının tanımlanması ve çalışmaların odaklanma düzeyinin belirlenmesinde temel oluşturur (Ranjbari ve diğerleri, 2023). Yazarların anahtar kelimeleri, araştırma ilgi alanlarını temsil etmekte ve konu alanları hakkında bilgi içermektedir (Zhang ve diğerleri, 2020). Bununla birlikte yazar anahtar kelimeleri, alandaki araştırma eğilimleri hakkında genel görüntü ile ilgili tematik bilgi sunabilmektedir. Bu analizde konu alanı ile ilgili makalelerin yönelimlerini belirlemek için birlikte bulunma (co-occurrence) analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz tanımlayıcı hedefli aramalar yapmak, araştırma çıktılarına değerlendirmek ve sunmak için kullanılan yaygın ilişkisel bir bibliyometrik yöntemdir (Callon, Courtial ve Laville, 1991). Konu ile ilişkili makalelere atanan 1340 anahtar kelimedenden “5” eşik değerini karşılayan 33 kelime çiftinin ağ yapısı aşağıdadır (Şekil 1).

Şekil 1. Anahtar kelime ağ haritası

Konu ile ilgili anahtar kelime ağ yapısının 6 ana küme oluşturduğu görülmektedir. Buna göre birinci kümenin yeşil (Toplam Düğüm=66), ikinci kümenin kırmızı (TD=65), üçüncü kümenin mavi (TD=34), dördüncü kümenin sarı (TD=26), beşinci kümenin mor (TD=13), altıncı kümenin ise turkuaz (TD=9) olduğu görülmektedir.

Yeşil kümede öne çıkan terim "entelektüel mülkiyet'tir". Kümede "mühendislik eğitimi", "patent", "üniversite", "teknoloji transferi", "bilgi yönetimi", "bilgi transferi" anahtar sözcükleri yer almaktadır. Kümenin en etkin anahtar sözcüğünün "entelektüel mülkiyet" olduğu söylenebilir. Bu yönüyle entelektüel mülkiyet kavramının literatürde ağırlıklı olarak üniversite-sanayi işbirliği süreçleri ile ilgisi belirtmek yerinde olabilir.

Kırmızı kümede "telif hakları", "yüksek öğretim", "kitlesele açık çevrimiçi ders", "açık eğitimsel kaynaklar", "e-öğrenme" sözcüklerinin etkin oldukları görülmektedir. Bu terimlerin bilimsel etik ile terimler içeren mavi küme ile yakınsadığı belirlenmiştir. Buna göre telif hakları ile ilgili çalışmaların bilimsel etik konulu araştırmalarla örtüşen bir yapıda olduğu düşünülmektedir. Bu kümede yüksek öğretimde açık kaynaklar ve bunlarla ilgili telif hakları konusunun öne çıktığını söylemek mümkündür.

Sarı küme "yenilik", "entelektüel mülkiyet hakları", "ticarileşme", "girişimci" gibi konuları içermektedir. Bu kümenin inovasyonla bağlantılı olarak üretilen ürünlerin pazarlanması ve mülkiyet haklarının korunması ve ticarileşme ile gibi diğer konularla bağlantı kurmakta ve bunlar, inovasyonun temel unsurlarını temsil etmektedir. Sarı renkli kümenin konu alanları bakımından yeşil küme ile yakınsadığı görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, "inovasyon(yenilikçilik)" sarı kümedeki konu ağının merkezindedir ve diğer konulara bağlanmak için her yöne yayılır. Entelektüel mülkiyet, yenilikçilikle ilgilidir. Bu yapıyla entelektüel mülkiyet çalışmalarında ve tüm araştırma alanlarında önemli görülmektedir.

Mor kümede daha çok lisans eğitim düzeylerinde müfredat konusunda bütüncül bir görüntünün varlığı dikkati çekmektedir. "Lisans üst bölümü", lisans alt bölümü" ve "program" ağdaki etkin kavramlardır. Lisans eğitimi ve bunların etikle ilişkisini inceleyen çalışmalara sahip bu kümede yüksek öğretim programlarında telif hakları ve açık kaynak ders malzemeleri bağlamında yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir.

Adil kullanım ve telif hakları yasasını kapsayan son küme, turkuaz renktedir. Kümenin etkin sözcükleri "adil kullanım" ve "telif hakları yasası"dır. Kümenin diğer kümelerle ağ bağlantısının mevcut olduğu dikkati çekmektedir. Buna göre alanda adil kullanım kavramı ve bunun yasalarla ilişkisine odaklanan çalışmaların önemli olduğunu görmek mümkündür.

Ülkeler

Konu alanındaki aktif bölge ve ülkelerin belirlenmesi, eğitim araştırmaları bağlamında entelektüel mülkiyet konusunda yayın üreten ana ülkeler hakkında bilgi vermektedir. Çalışma alanında toplamda 66 ülke yayın üretmiş olup, bu ülkelerin 23'ü ortak yazarlık ağına dâhil olmuştur. Şekil 2'de ortak yazarlık ağına dâhil ülkeler gösterilmektedir. Ülkeleri temsil eden düğümler, makale sayısına göre farklı boyutlar alabilmektedir. Ülkeler arasındaki ortak yazarlık bağlantısı yoğunlaştıkça, düğüm yoğunlukları da artmaktadır.

Şekil 2. Eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmalarının ülkeler arası ortak yazarlık ağı

Tablo 1’de yayınlanan makale sayısı, makalelerine yapılan atıf sayısı ve ortak yazılan toplam makale sayısı (toplam bağ gücü) açısından ilk 10 ülkenin listesi verilmektedir.

Tablo 1. Aktif ülkelere ait bulgular

Sıra	Ülke	Makale sayısı	Atıf	Toplam Bağ Gücü
1	ABD	179	1132	23
2	İspanya	34	168	10
3	Avustralya	30	252	10
4	İngiltere	28	193	20
5	Çin	28	166	11
6	Kanada	28	235	8
7	Güney Afrika	16	588	8
8	Rusya	16	124	2
9	Tayvan	14	73	7
10	Hindistan	14	12	1

Tablo 1'e bakıldığında ABD 179 makale, 1132 atıf ve 23 ortak yazarlık ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada İspanya 34 makale, 168 atıf ve 10 ortak yazarlık ile yer almaktadır. Üçüncü sırada Avustralya 30 makale, 252 atıf ve 10 ortak yazarlık ile yer almaktadır. İngiltere, Çin ve Kanada 28 makale ile listede yer alsalar da atıf sayıları ve bağlantı güçlerindeki farklılık nedeniyle sıralamada yerleri farklılık göstermektedir. Şekil 2'de bağlantı güçlerinin gösterdiği gibi, ABD'nin yayımlarında en fazla işbirliği İspanya, Avustralya, Çin ve İngiltere ile yürütülmüştür. Aynı zamanda ağdaki en güçlü bağlantılar bu ülkeler arasında gerçekleştirilmiştir.

Aktif Kurumlar

Alanda, 655 kurumun araştırmaları yürüttüğü görülmüştür. Bunların arasında İllionis Üniversitesi, 10 yayın ile ilk sırada yer almaktadır Ottawa Üniversitesi (f=6), British Columbia Üniversitesi (f=6), İndiana Üniversitesi (f=5), Open African Innovation Research Organizasyonu (f=5) de alan araştırmalarına önemli katkıda bulunmuştur (Tablo 2). İlk on kurum arasında, altı kurum Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Kurumlar arası işbirliği açısından, daha yüksek merkezियeti olan kurumlar ağırlıklı olarak Amerika ve Avrupa'da bulunmaktadır. Buna örnek olarak Kansas Eyalet Üniversitesi, Florida Üniversitesi ve Malaga Üniversitesi gösterilebilir (Şekil 3).

Şekil 3. Eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmaları kurumlar arası işbirliği ağı

Tablo 2. Eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmalarında en verimli 10 ülke ve kurum

Sıra	Kurum	Ülke	Yayın sayısı	%
1	İllionis Üniversitesi	ABD	10	1,52
2	Ottawa Üniversitesi	Kanada	6	0,91

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

3	British Columbia Üniversitesi	Kanada	6	0,91
4	Indiana Üniversitesi	ABD	5	0,76
5	Open African Innovation Research Organizasyonu	Güney Afrika	5	0,76
6	Harvard Üniversitesi	ABD	4	0,61
7	Duquesne Üniversitesi	ABD	4	0,61
8	California Üniversitesi, Santa Barbara	ABD	4	0,61
9	California Üniversitesi, Berkeley	ABD	4	0,61
10	Kazan Devlet Üniversitesi	Rusya	4	0,61

Yazarların Üretkenlik ve Etki Düzeyi

Bilimsel alanların gelişiminde etkin alan araştırmacıları önemli bir rol oynar. Etkin alan araştırmacıları günlük bilgi kümeleri ve yetenekleri yeni fikirler ve araştırma alanlarıyla buluşturma işlevine sahiptir (Heinze&Kuhlmann, 2008). Başka bir deyişle, etkin yazarlar bilim alanlarının gelişiminin değerlendirilmesine olanak sağlar. Eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmalarına toplamda 1095 yazar katkıda bulunmuş olup, bunlardan 55 yazar en az 2 makaleye katkı sunmuştur. Tablo 3 araştırma alanındaki aktif yazarların listesini sunmaktadır. Ayrıca, bu yazarların ortak yazarlık sayıları da belirtilmektedir. Buna göre veri setindeki 1095 yazar arasında en üretken ve etkili yazar Susan Slaughter' dir.

Yazar	Atf	Yayın Sayısı	Toplam Ortak Yazarlık
Slaughter, S.	109	3	2
Campbell, T.I.D.	96	2	2
Harman, G.	40	2	1
<u>Peters</u> , Michael A.	39	2	0
Tomczyk, L.	32	2	0
Pring, R.	27	3	0
Myungweon, C.	24	2	2
Hunseok, O.	24	2	2
Kauppinen, İ.	23	2	0
Ranga, M.	23	2	0

Aktif dergiler

Bilimsel bir disiplinde dergilerin analizi, disiplinin olgunluk derecesini değerlendirmede önemli bir unsur olarak kabul edilebilir (Palmer, Sese & Montano, 2005). Bu analiz sonucunda araştırmacılar alandaki başat dergiler hakkında görüş kazanabilir. Böylelikle alandaki güncel yayınları takip ederek bilimsel iletişimin mevcut yapısını kavrayabilir. Araştırma alanında 1689 makale, toplamda 279 dergide yayımlanmıştır. Bunlardan 22'si yazar en az 5 makale yayımlamıştır. Şekil 4 ve Şekil 5 araştırma alanındaki aktif ve etkili dergileri yansıtmaktadır.

Şekil 4. Üretken dergiler

Şekil 5. Etkili dergiler

Her iki şekilde görüldüğü gibi, Academic Medicine ile Industry and Higher Education yayımlanan makaleler arasında en büyük paya sahiptir. Bunun yanında, iki dergi arasında üretkenlik ve etki açısından önemli bir fark bulunmaktadır. Academic Medicine 175 atıf almışken, Industry and Higher Education 38 atıf almıştır. Ayrıca International Journal of Engineering Education 15 makale yayımlamışken, dördüncü sırada yer alan Higher Education ile Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education 11 makale yayımlamıştır. Ayrıca, atıflar açısından bakıldığında Higher Education 313 atıf ile ilk sıradadır. Dergiyi sırasıyla Academic Medicine 175 atıf, Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education 122 atıf ile izlemektedir. Ancak, diğer dergilerin atıf sayısı neredeyse

Higher Education dergisinin aldığı atıf sayısından iki kat daha azdır. Bu çerçevede, Academic Medicine ve Industry and Higher Education veri setindeki dergiler arasında en üretken yayın organlarıdır. Ayrıca alandaki çekirdek yayın organı ise Higher Education'dır.

En çok atıf alan makaleler

Konu alandaki araştırmalarda en çok atıf alan makalelerin saptanması önemli görülmektedir. Çünkü bu çalışmalar alanın bilgi birikimini ve entelektüel belleğini biçimlendiren çekirdek araştırmalardır. Bu açıdan araştırmacılara alana temel oluşturan çalışmalarını tanıtmak açısından yararlıdır. Araştırma alanına yüksek katkı sağlayan makaleler aşağıda sunulmaktadır (Çizelge 4).

Çizelge 4. En çok atıf alan ilk 10 makale

Yayın adı	Yazar/lar	Dergi	WoS/GS atıf sayısı	Dizin/Dilim
-----------	-----------	-------	--------------------	-------------

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Testing the Mediating Role of Open Innovation on the Relationship between Intellectual Property Rights and Organizational Performance: A Case of Science and Technology Park	Davoudi, S. M. M., Fartash, K., Zakirova, V. G., Belyalova, A. M., Kurbanov, R. A., Boiarchuk, A. V., & Sizova, Z. M	Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education	92/155	SSCI/Q3
Faculty and administrators' attitudes toward potential conflicts of interest, commitment, and equity in university-industry relationships	Campbell, T. I. D., & Slaughter, S.	The Journal of Higher Education	51/232	SSCI/Q1
Boundaries and quandaries: How professors negotiate market relations	Slaughter, S., Archerd, C. J., & Campbell, T. I. D.,	Review of Higher Education	45/177	SSCI/Q3
NESB and ESB students' attitudes and perceptions of plagiarism	Marshall, S., & Garry, M.	Journal of Educational Integrity	57/151	ESCI/Q1
Brokers on the boundary: Academy-industry liaison in Canadian universities.	Fisher, D., & Atkinson-Grosjean, J.	Higher Education	71/172	SSCI/Q1
Intensification of university-industry relationships and its impact on academic research	Crespo, M., & Dridi, H.	Higher Education	54/143	SSCI/Q1
Beneath the tip of the iceberg: Exploring the multiple forms of university-industry linkages	Ramos-Vielba, I., & Fernández-Esquinas, M.	Higher Education	41/128	SSCI/Q1
OER Quality and Adaptation in K-12: Comparing Teacher Evaluations of Copyright-	Kimmons, R.	International Review of Research in Open and	31/86	SSCI/Q1

Restricted, Open, and Open/Adapted Textbooks		Distributed Learning		
Knowledge as property: The Massachusetts Institute of technology and the debate over academic patent policy	Etzkowitz, H.	Minerva	28/72	SSCI/Q1
A moral economy of patents: case of Finnish research universities' patent policies	Kauppinen, I.	Studies in Higher Education	11/22	SSCI/Q1

Bir alandaki önemli makalelere ait atıf verileri, makalenin alandaki bilişsel yapıya etkisini ortaya koyabilir. Bu bakımdan Tablo 4'te konu alanı ile ilgili ilk 10 makale ve atıf verileri yansıtılmıştır. Buna göre 247 atıf ile en etkili makale, Davoudi ve diğerleri (2018) tarafından yürütülen ve İran'da bir teknoloji parkındaki şirketler üzerinden entelektüel mülkiyet hakları, açık inovasyon ve organizasyon performansı arasındaki ilişkiyi analiz eden çalışmadır. Campbell & Slaughter (1999), üniversite-sanayi ilişkilerinde potansiyel çıkar çatışmalarına, bağlılığa ve eşitliğe yönelik öğretim üyeleri ve yöneticilerin tutumlarına odaklanmıştır. En çok atıf alan diğer bir makale, 2004 yılında Slaughter, Archerd & Campbell tarafından yayımlanan "Boundaries and quandaries: How professors negotiate market relations" başlıklı çalışmadır. Çalışmada akademisyenlerin piyasa ile olan ilişkilerinde araştırmalarını finanse etmek noktasında güçlükler yaşadığı saptanmıştır. Bunun yanında Higher Education (f=3; QC: 1) dergisi en etkili 10 makaleden 3'ünü yayımlamıştır. Bu dergi araştırma alanındaki bilimsel gelişime yüksek düzeyde katkı sunmaktadır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Mevcut araştırmada eğitimde entelektüel mülkiyet hakları ilgili makaleleri farklı bibliyometrik değişkenler açısından analiz etmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak Web of Science atıf dizini taranmıştır. 1975-2023 yılları arasında yayımlanan 1.628 yayına dayanarak, VOSviewer yazılımı aracılığıyla makalelerin çeşitli özellikleri analiz edilmiş ve görselleştirilmiş; konu alanı ile ilgili literatürün küresel perspektiften sistematik bir derlemesi ve analizi ortaya konulmuştur. Yukarıdaki tablo ve şekillerde gösterildiği üzere, anahtar kelimeler, etkili ülkeler, kurumlar, dergiler, yazarlar ve makaleler belirlenmiştir. Yapılan analizler, araştırmacılara ve uygulayıcılara eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmaları hakkında bütüncül bir anlayış sağlayabilir ve gelecekteki çalışmalara destek olabilecek yeni trendler hakkında fikirler sunabilir. Böylelikle gelecekte eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmaları hakkında çalışma yapmak isteyen bilim insanlarına rehberlik edebilir.

Yazar anahtar kelimeleri, araştırma makalelerinin temalarını temsil eder (Comerio & Strozzi, 2019). Başka bir deyişle, makalelerin temel içeriklerini yansıtan temel bilgileri ortaya koyar. Çalışmada, son yıllarda alanda önemli gelişmeler gösteren yenilikçilik, patent, yükseköğretim, öğretim programı gibi anahtar kelimelerin alana ışık tuttuğu ortaya konulmuştur. Bu

kavramların yüksek düzeyde olması, eğitim alanında entelektüel mülkiyet üzerinde olumlu bir farkındalık oluştuğunu ve bunun da fikirlerin ürüne dönüştürülmesi süreciyle yakından bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmanın bulguları aynı zamanda intihal, teknoloji transferi ve kitlesel açık çevrimiçi ders altyapısı, gibi lisans ve sonrası dönemdeki kritik hususları da ortaya çıkarmıştır. Bu faktörlerin, yükseköğretim evresinin bir uzantısı olarak ortaya çıkan durumlar olduğu ve geniş çapta akademik dikkat çektiği görülmüştür. Gerçekten de üniversiteler bilgi ekonomisinin üretim fabrikalarıdır. Evrensel ve akademik bilginin üniversiteler eliyle yaygınlaştırılması nedeniyle, bu sonuç doğal karşılanmalıdır. Ancak anahtar kelime analizi, konuya yönelik okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde bir ilgi azlığını da ortaya koymaktadır. Bununla birlikte entelektüel mülkiyet bilgisi, bilgi ekonomisi çağında kritik bir gayri maddi varlık haline gelmiştir (Candelin-Palmqvist, Sandberg & Mylly, 2012) ve bu nedenle anılan bilginin öğretimi okul çağının erken dönemlerinde başlamalıdır. Erken dönemde yapılan çalışmalar telif hakları ve entelektüel mülkiyet haklarının öğrenilmesi açısından son derece önem taşımaktadır. Böylelikle her bireyin bilgi üretmesi, ürettiği bilgiyi yayması ve bu bilginin ekonomik sektörlerde kullanılması sağlanarak bilgi ekonomisi ile eğitim sisteminin bütünleşmesi mümkün olabilir. Bu nedenle, temel düzeydeki eğitim kurumlarında konunun gündeme taşınması ve araştırılması teşvik edilmelidir. Ayrıca, bulgular, araştırma örüntüsünde bir denge olmadığını ortaya çıkarmıştır; çoğu çalışmanın telif hakları ve sınai mülkiyet haklarına odaklandığını göstermiştir. Ancak, alanda uzaktan eğitim süreçleri ile gelişen KAÇD konusunun ihmal edildiği gözlenmektedir. Alanda KAÇD üzerine sınırlı araştırma ve KAÇD'leri ilgilendiren konularda telif hakları veya ilgi yasal düzenlemelerle ilgili araştırma eksikliği, KAÇD'lerin henüz yeterince çalışılmamış bir konu olduğunu ve daha fazla akademik ilgiye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ayrıca, anahtar kelimelere yönelik bibliyometrik analiz, entelektüel mülkiyet üzerine yapılan araştırmaların çoğunlukla bilginin bir meta ve ekonomik değer olarak ele alındığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, konuya yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve model/politika oluşturma ekseninde çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Ayrıca, bulgular Amerika Birleşik Devletleri'nin en üretken ve bağlantı gücü yüksek ülke olduğunu ortaya koymaktadır. Montefusco ve diğerleri (2019), Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam bağ gücü ileri ve küresel olarak anılan hakları teşvik etmede öncü ülke olduğunu belirlemiştir. Aynı zamanda bulgular entelektüel mülkiyet alanı ile ilgili diğer araştırma alanlarında yapılan araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır (Quintero-Quintero ve diğerleri, 2021). Garg ve Srivastava (2016) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri, çekirdek ülke olarak alana en fazla katkıda bulunan ülke olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, Baier-Fuentes ve diğerleri (2019) Amerika Birleşik Devletleri'nin, genel olarak diğer disiplinlerde bilimsel araştırmayı domine eden en yüksek üretim ve etki ölçevlerine sahip araştırma öncüsü bir ülke olduğunu saptamıştır. ABD, alandaki önemli kurumları ve etkili araştırmacıları barındırması nedeniyle eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmalarında öncü olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında uluslararası işbirliğine açıklık, araştırma finansmanına erişim ve araştırmayı destekleyici akademik iklim gibi diğer etkenlerin de bu gelişimde rol oynadığını belirtmek mümkündür.

Çalışma sonuçları Ar-Ge ve inovasyon doğasına sahip ABD ve Kanada etiketli kamu üniversiteleri olan İllionis Üniversitesi (10/1.52%) ve Ottawa Üniversitesi ile British Columbia Üniversitesinin (6/0.91%) ilk sıralarda yer aldığını göstermektedir. Hemen arkasından, Indiana Üniversitesi ve Open African Innovation Research Organizasyonu (5/0.76%) gelmektedir. Open African Innovation Research Organizasyonu Afrika kıtasında yenilik ve

mülkiyet hakları konusunda çalışmalar yapan bir araştırma kuruluşudur. Kuruma aynı zamanda Kanada tarafından araştırma finansman desteği sağlanmaktadır. Bu bağlamda ABD ve Kanada adresli üniversitelerin eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmaları sahnesinde baskın bir rol oynadığı görülmektedir. Bu bulgular, dünya üniversite sıralamalarında güçlü bir konumu olan Anglosakson üniversitelerinin ekonomik başarının yüksek kalitede bilime dönüştürülmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Profesör Sheila Slaughter en aktif yazar olup (Yayın sayısı: 3; Atıf sayısı: 109) alana önemli katkı sağlayan bir bilim insanıdır. En aktif yazarlar entelektüel mülkiyet ve yasa ilişkileri, akademik bilim ve teknolojinin ticarileştirilmesi, yenilik ve girişimcilik ekosistemi ile yükseköğretimde pazar mekanizmaları alanlarında çalışmaktadır. En aktif on yazardan beşi Amerika Birleşik Devletleri'nden, diğerleri Çin, Polonya, İngiltere, Kore, İsveç etiketlidir.

Çalışmanın sonuçları, konu üzerine en üretken ve etkili dergilerin *Academic Medicine* ve *Industry and Higher Education* olduğunu göstermiştir. *Higher Education* ise en yüksek atıf değerine sahip yayın organıdır. Bulgular aynı zamanda *International Journal of Engineering Education*, *Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education*, *Journal of Chemical Education* ve *Academe-Bulletin of the AAUP* dergilerinin de yüksek yayın oranına sahip olduğunu göstermiştir. Buna göre, anılan dergilerin eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmalarının gelişimine güçlü bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu dergiler aynı zamanda en üst atıf kaynağı dergiler arasında da yer almaktadır. Bu durum dergilerin entelektüel mülkiyet araştırma alanına büyük katkı sağladığını göstermektedir. Bu husus, eğitimde entelektüel mülkiyet araştırmaları ile ilgilenen bilim insanlarının makale gönderimi için doğru kaynaklara yönelmelerini sağlamak ve bu tür çalışmalar için hangi yayın organlarının daha uygun olduğu konusunda fikir oluşturmaktadır.

Bir dergideki bir yayının atıf sayısı etkili bir araştırmanın göstergesidir (Tsay, 2008). Analizler, eğitimde entelektüel mülkiyet alanında en çok atıfta bulunan araştırma makalelerinin alanlarının önde gelen araştırmacılarından geldiğini göstermektedir. Örneğin, Kauppinen (2014) tarafından yazılan "Patent Politikalarının Ahlaki Ekonomisi: Finlandiya Araştırma Üniversitelerinin Patent Politikaları Örneği" başlıklı makale en çok atıfta bulunan makaleler listesinde yer almaktadır. Bu makale, Fin araştırma üniversiteleri bağlamında patentlerin ahlaki boyutlarına odaklanarak, fikri mülkiyetin korunması ve ticarileştirilmesi etrafındaki politikaları, uygulamaları ve etik düşünceleri aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu bulgular, bilim insanlarının zaman ve emek tasarrufu sağlayarak ilgili literatürü taramalarını, anlamalarını ve konu alanında gerçekleştirecekleri araştırmalarına başlamalarını kolaylaştırmak için önemlidir.

WoS, en kapsamlı ve akademik olarak değerli veritabanlarından birini temsil etmesine karşılık, yayınlar arasında İngilizce olmayan yayınlar halen az sayıdadır ve dergi makaleleri dışında diğer yayınlarda (belge türlerinde) eksiklikler bulunmaktadır. Çalışma veritabanı ağı dışındaki makaleleri, Scopus'ta dizinlenen makaleleri ve atıfları kapsamamaktadır. Gelecekteki araştırmalarda, daha geniş bir kapsamı sağlamak için diğer veritabanlarının ve makale dışındaki yayın türlerinin de incelemeye dâhil edilmesini önerilebilir.

KAYNAKÇA

Appio, F. P., Cesaroni, F., & Di Minin, A. (2014). Visualizing the structure and bridges of the intellectual property management and strategy literature: a document co-citation analysis. *Scientometrics*, 101, 623-661.

- Archambault, É., Campbell, D., Gingras, Y., & Larivière, V. (2009). Comparing bibliometric statistics obtained from the Web of Science and Scopus. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(7), 1320-1326.
- Autio, E., & Acs, Z. J. (2015). Intellectual property protection and the formation of entrepreneurial growth aspirations. In *Global entrepreneurship, institutions and incentives* (pp. 405-422). Edward Elgar Publishing.
- Baier-Fuentes, H., Merigó, J. M., Amorós, J. E., & Gaviria-Marín, M. (2019). International entrepreneurship: a bibliometric overview. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 15, 385-429.
- Bican, P. M., Guderian, C. C., & Ringbeck, A. (2017). Managing knowledge in open innovation processes: an intellectual property perspective. *Journal of Knowledge Management*, 21(6), 1384-1405.
- Boyle, J. (2004). A manifesto on WIPO and the future of intellectual property. *Duke Law and Technology Review*, 9, 1-12.
- Callon, M., Courtial, J. P., & Laville, F. (1991). Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: The case of polymer chemistry. *Scientometrics*, 22, 155-205.
- Campbell, T. I. D., & Slaughter, S. (1999). Faculty and administrators' attitudes toward potential conflicts of interest, commitment, and equity in university-industry relationships. *The Journal of Higher Education*, 70(3), 309-352.
- Candan, B. (2010). Türkiye'de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneciliğin gelişiminde telif hakkı ve derleme yasalarının etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Candelin-Palmqvist, H., Sandberg, B., & Mylly, U. M. (2012). Intellectual property rights in innovation management research: A review. *Technovation*, 32(9-10), 502-512.
- Chen, Y., & Puttitanun, T. (2005). Intellectual property rights and innovation in developing countries. *Journal of Development Economics*, 78(2), 474-493.
- Chen, Y., Bharadwaj, A., & Goh, K. Y. (2017). An empirical analysis of intellectual property rights sharing in software development outsourcing. *Mis Quarterly*, 41(1), 131-162.
- Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business Press.
- Comerio, N., & Strozzi, F. (2019). Tourism and its economic impact: A literature review using bibliometric tools. *Tourism Economics*, 25(1), 109-131.
- Davoudi, S. M. M., Fartash, K., Zakirova, V. G., Belyalova, A. M., Kurbanov, R. A., Boiarchuk, A. V., & Sizova, Z. M. (2018). Testing the mediating role of open innovation on the relationship between intellectual property rights and organizational performance: a case of science and technology park. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(4), 1359-1369.
- DiRamio, D. C., & Kops, G. C. (2004). Distance education and digital intellectual property issues. *Planning for Higher Education*, 32(3), 37-46.

- Doğan, A. T. (2023). İslam hukuku açısından fikri mülkiyet hakları (Telif hakkı ve sınai mülkiyet hakları) (Master's thesis, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
- Eliri, İ. (2010). Güzel sanat eserlerinde fikri mülkiyet hakları ve uygulamaları. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (23), 61-71.
- Garg, K. C., & Anjana, A. K. (2014). Journal of intellectual property rights: A bibliometric study. *Journal of Library and Information Technology*, 34(1), 66-73.
- Garg, K. C., & Srivastava, J. (2016). Knowledge structure of IPR as reflected by the content analysis of papers published in journal of intellectual property rights. *Journal of Intellectual Property Rights*, 21 (3). Retrieved from <http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/34724>.
- Goldfarb, B., & Henrekson, M. (2003). Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property. *Research Policy*, 32(4), 639-658.
- Guz, A. N., & Rushchitsky, J. J. (2009). Scopus: A system for the evaluation of scientific journals. *International Applied Mechanics*, 45(4), 351-362.
- Güdüm, S. (1998). Intellectual Property Rights in the European Union and the Evolution of Trademarks Together with the "Exhaustion of Rights Principle" in Scope Customs Union (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Hallinger, P., & Wang, R. (2020). The evolution of simulation-based learning across the disciplines, 1965-2018: A science map of the literature. *Simulation & Gaming*, 51(1), 9-32.
- Heinze, T., & Kuhlmann, S. (2008). Across institutional boundaries?: Research collaboration in German public sector nanoscience. *Research Policy*, 37(5), 888-899.
- Ilgaz, D. (1990). Intellectual Property Rights and the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Kauppinen, I. (2014). A moral economy of patents: Case of Finnish research universities' patent policies. *Studies in Higher Education*, 39(10), 1732-1749.
- Landes, W. M., & Posner, R. A. (1989). An economic analysis of copyright law. *The Journal of Legal Studies*, 18(2), 325-363.
- Libson, A., & Parchomovsky, G. (2019). Toward the personalization of copyright law. *The University of Chicago Law Review*, 86(2), 527-550.
- Lor, P. J., & Britz, J. (2005). Knowledge production from an African perspective: International information flows and intellectual property. *The International Information & Library Review*, 37(2), 61-76.
- Mingaleva, Z., & Mirskikh, I. (2013). The problems of legal regulation and protection of intellectual property. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 81, 329-333.
- Mok, M. S., Sohn, S. Y., & Ju, Y. H. (2010). Conjoint analysis for intellectual property education. *World Patent Information*, 32(2), 129-134.
- Montefusco, A. M., do Nascimento, F. P., Sennes, L. U., Bento, R. F., & Imamura, R. (2019). Influence of international authorship on citations in Brazilian medical journals: a bibliometric analysis. *Scientometrics*, 119(3), 1487-1496.

- Okamuro, H., & Nishimura, J. (2013). Impact of university intellectual property policy on the performance of university-industry research collaboration. *The Journal of Technology Transfer*, 38, 273-301.
- Olssen, M., & Peters, M. A. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. *Journal of Education Policy*, 20(3), 313-345.
- Önder, I. (2010). Elektronik kitap olgusu ve Türkiye'deki durum. Thesis (PhD), Ankara Üniversitesi.
- Palmer, A. L., Sese, A., & Montano, J. J. (2005). Tourism and statistics: Bibliometric study 1998-2002. *Annals of Tourism Research*, 32(1), 167-178.
- Park, W. G., & Ginarte, J. C. (1997). Intellectual property rights and economic growth. *Contemporary Economic Policy*, 15(3), 51-61.
- Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. *Journal of Documentation*, 25(4), 348-349.
- Quintero-Quintero, W., Blanco-Ariza, A. B., & Garzón-Castrillón, M. A. (2021). Intellectual capital: A review and bibliometric analysis. *Publications*, 9(4), 46.
- Ranjbari, M., Esfandabadi, Z. S., Gautam, S., Ferraris, A., & Scagnelli, S. D. (2023). Waste management beyond the COVID-19 pandemic: Bibliometric and text mining analyses. *Gondwana Research*, 114, 124-137.
- Reichman, J. H. (2009). Intellectual property in the twenty-first century: Will the developing countries lead or follow?. *Houston law review/University of Houston*, 46(4), 1115.
- Rivera, K. G., & Kline, D. (2000). Discovering new value in intellectual property. *Harvard Business Review*, 55, 1-14.
- Sell, S. K., & Prakash, A. (2004). Using ideas strategically: The contest between business and NGO networks in intellectual property rights. *International Studies Quarterly*, 48(1), 143-175.
- Slaughter, S., Archerd, C. J., & Campbell, T. I. (2004). Boundaries and quandaries: How professors negotiate market relations. *The Review of Higher Education*, 28(1), 129-165.
- Tekinalp, Ü. (2012). Fikri mülkiyet hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
- Tonta, Y. (2003). Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar. In Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı Sonuç Raporu (pp. 81-88). Türk Kütüphaneciler Derneği and ANKOS.
- Trencheva, T., & Denchev, S. (2013, June). Intellectual property education in university environment in Bulgaria. In International Conference on the Future of Education (Vol. 3, pp. 743-746).
- Tsay, M. Y. (2008). A bibliometric analysis of hydrogen energy literature, 1965-2005. *Scientometrics*, 75(3), 421-438.
- Uluçlar, Ö. S. (2023). Fikri Haklarda Kümülyasyona Dair Değerlendirme. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(48), 1164-1188.
- Ünal, Y., & Selçuk, N. (2000). Elektronik bilgi kaynakları için entellektüel mülkiyet ve dijital içerik hakları, düzenleme ve dijital ödeme sistemleri. *Bilgi Dünyası*, 1(1), 180-191.

- Wang, B., Chai, K. H., & Subramanian, A. M. (2015). Roots and development of intellectual property management research: A bibliometric review. *World Patent Information*, 40, 10-20.
- Wong, T., & Dutfield, G. (Eds.). (2010). Intellectual property and human development: current trends and future scenarios. Cambridge University Press.
- Yarsuvat, E. (1996). Intellectual property rights in computer programs in Europe and Turkey (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yücekal, Y. (2003). Fikri mülkiyet haklarının uluslararası düzeyde korunması-dünya fikri mülkiyet örgütü (WIPO). Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, VIII. https://www.mfa.gov.tr/fikri-mulkiyet-haklarinin-uluslararasi-duzeyde-korunmasi---dunya-fikri-mulkiyet-orgutu-_wipo_.tr.mfa
- Zhang, T., Yin, X., Yang, X., Man, J., He, Q., Wu, Q., & Lu, M. (2020). Research trends on the relationship between microbiota and gastric cancer: a bibliometric analysis from 2000 to 2019. *Journal of Cancer*, 11(16), 4823.
- Zhao, M. (2006). Conducting R&D in countries with weak intellectual property rights protection. *Management Science*, 52(8), 1185-1199.